

ARAB TILIDA KALIMA VA KALOMNING KLASSIK SHARHI

Fayziyev Shamsuddin Sadriddinovich

Oriental universiteti o'qituvchisi

Shamsuddin99@icloud.com

+998950271827

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18515357>**Annotatsiya**

Mazkur maqolada arab tilidagi boshlang'ich atamalar "turosiy" (an'anaviy) yondashuv asosida tahlil qilinadi. Xususan, kalima, kalom, qavl va jumla tushunchalariga ta'rif berilib, ularning o'zaro farqlari klassik manbalar asosida yoritiladi. Shuningdek, arab tilshunosligida muhim o'rin tutuvchi ism va fe'l so'z turkumlarining asosiy alomatlari ochib beriladi. Maqola arab tilini o'rganayotgan boshlang'ich bosqichdagi o'quvchilar hamda tilshunoslikka qiziquvchilar uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: nahv, lahn, kalima, kalom, qavl, jumla, ism, fe'l, harf.

Annotation

This article analyzes basic Arabic linguistic terms from a traditional (turāth-based) perspective. It provides definitions of kalima, kalām, qawl, and jumla, highlighting the distinctions between these concepts based on classical Arabic grammatical sources. In addition, the main characteristics of the noun (ism) and the verb (fi'l) are explained. The article is intended for beginner learners of Arabic as well as readers interested in the foundations of Arabic linguistics.

Keywords: Nahw, lahn, kalima, kalām, qawl, jumla, ism, fi'l, ḥarf.

Nahv – asosi qiyos va qoidalardan iborat arab fani. U arablarning tili ajamlar tarafidan beixtiyor buzila boshlagan vaqtda o'rta qatagha chiqdi. Arab tilining xatoga nishon bo'ladigan jihati – so'zlarning oxiri edi. Shu sabab bu fanda ko'proq so'z oxiri tahlil qilindi. Demak, nahv deb – gapdagi o'rniga qarab arabcha kalimalar oxirining o'zgarish yoki o'zgarishini o'rganadigan fanga aytiladi.

Bu fanning asoschisi bevosita yoki bilvosita tobe'in Abul Asvad Dualiy ekanida hech kim ikkilanmagan. Nahvni bino deb tasavvur qilsak, Abu Asvad unga tamal toshini qo'ydi, Sibavayh uni ko'tardi, Ibn Jinniy eshik ochdi, Zamaxshariy bezatdi. Abul Asvad arab, Sibavayh forslik, Ibn Jinniy rumlik, Zamaxshariy qadim turkiylardan bo'lgan. Shu tarzda Alloh bu tilning saqlanishi va sayqallanishida barcha millatni sherik qildi.

Nahvning maqsadi so'z oxirining nima uchun va qanday o'zgarishini o'rgatish orqali talabani arabiy nutqdagi xatolardan ogoh etishdir. Ba'zilar o'ylaganidek, nahv arab tilida bexato gapirish bilan ta'minlamaydi. Arab tili gullagan davrdagi asl arablar ham ba'zan lahn¹ga yo'l qo'yganlar. Nahv otasi Sibavayhdan yuz yil oldinlar yashagan Abdulmalik ibn Marvon o'gli Valid xato gapirganida: "Nutqini to'g'rilay olmaydiganlarni arablar o'zlariga rahbar qilmaydilar" deganini, shundan so'ng Valid olti oy nahv olimlaridan dars olib baribir xato gapirganini eslang! Yoki Abdulmalikning o'zi xutbasida uch marta xato qilganini eshitgan a'robiyning unga qarata: "Voydod! Guvohlik beramanki, sen taqdir taqozosi bilan rahbar bo'libsang" deganini yodga oling! Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida ham bir kishi lahnga yo'l qo'ygan. Imom

¹ So'zning oxirgi harakatini yoki harfini xato aytishga "lahn" deyiladi.

Hokim rivoyatiga ko‘ra, o‘shanda u zot: “Birodaringizni to‘g‘rilab qo‘yinglar, chunki u adashdi”, deganlar. Nahvning maqsadi - aynan mana shu adashuvdan ogoh etish. Xatosiz yoki kamroq xato bilan gapirish ko‘p mashq orqali bo‘ladi.

Modomiki, nahv fanining maqsadi arabiy kalimalardagi ehtimoliy xatolardan ogoh etish ekan, birinchi navbatda kalima haqida tushunchaga ega bo‘lish talab etiladi. Kalimaning tub mohiyatiga yetish uchun quyidagi yetti atamani tushunib olish lozim: lafz, qavl, kalom, jumla, ism, fe‘l va harf. Shuning uchun ham nahv kitoblari muqaddimasida mazkur atamalarni tanitish olimlar odatiga aylangan.

Kalima bizdagi «so‘z» bilan bir xil. Kalom va jumla bizdagi «gap» bilan bir xil. Kalom bilan jumla orasidagi farq: kalomdagi ega va kesim tugal ma‘noni hosil qiladi; jumladagi ega va kesim tugal ma‘noni hosil qilishi ham, qilmasligi ham mumkin.

Demak, har qanday kalom jumladir, biroq har qanday jumla kalom emas. Kalomda – gapning tugal bo‘lishi muhim, jumlada – ega va kesim ishtiroki muhim. Kalima va kalomning umumnomi - «qavl». Chunki ma‘noga ega har qanday lafz «qavl» hisoblanadi. Lafz esa – harflardan iborat tovush. Ma‘nosiz lafz – «muhmal», ma‘noga ega lafz - «musta‘mal» deyiladi. Aynan shu ikkinchisi qavlning ayni o‘zi.

Nahvchilar lafzda ikki xususiyat bo‘lishi shart ekanini ta‘kidlaganlar:

1. Tovush. Shu sabab yozuv va bitiklar nahv e‘tiborida lafz sanalmaydi. Zero tilning asosi nutqdir, yozuv emas. Lafz bo‘lmagan narsa kalima ham, kalom ham bo‘la olmaydi. Masalan: محمد kalimasi kalimaning yozuvdagi ko‘rinishi. Agar siz uni nutq qilsangiz, o‘sha nutq qilganingiz «lafz» va «kalima» bo‘ladi.

2. Harf. Shu xususiyati yo‘qligi uchun hayvon va tabiat ovozi lafz emas.

Demak, lafz – harflardan iborat tovush. U ikki xil bo‘ladi: «muhmal» - ma‘nosi yo‘q lafz. «musta‘mal» - ma‘nosi bor lafz.

Qavl esa – musta‘mal lafz. U birikma yoki yakka so‘z bo‘ladi. Agar birikmada ega va kesim bo‘lib, ma‘no chala bo‘lsa, bu qavl «jumla» deb ataladi. Masalan: إن جاء زيد - «Agar Zayd kelsa...». Agar ega va kesim bilan birga ma‘no ham tugal bo‘lsa, bu qavl ham «jumla», ham «kalom» deb ataladi. Masalan: جاء زيد - «Zayd keldi».

Xulosa shuki, jumla - ega va kesimdan iborat qavl, kalom – ma‘nosi tugal birikmali qavl, kalima - yakka qavl.

Kalimadagi ma‘no yo o‘sha kalimaning o‘ziga oid bo‘ladi, yo boshqasiga. Ma‘nosi o‘sha kalimaning o‘ziga oid bo‘lgan kalima «ism» yoki «fe‘l»dir. Farqi: ismdagi ma‘noga zamon bog‘lanmagan bo‘ladi; fe‘ldagi ma‘noga uch zamon - o‘tgan, hozirgi va kelasi zamonlardan biri bog‘langan bo‘ladi. Fe‘ldagi ma‘no deganda doim ish-harakatni, hodisani tushunish kerak. Ya‘ni kalimada ish-harakat bilan zamon jamlansagina u «fe‘l» deyiladi. Ulardan faqat biri bo‘lsa, kalima «ism» hisoblanadi. Masalan, masdarlarda faqat ish-harakat bor, zamon yo‘q. Shunga ko‘ra, كِتَابَةٌ - «yozish», حُبٌّ - «yaxshi ko‘rish» so‘zlari fe‘l emas, balki ismdir. Ismi zamonlarda esa faqat zamonga dalolat qilish bor, ish-harakat yo‘q. Shunga ko‘ra, أَمْسٌ - «kecha», الآنَ - «hozir», غَدًا - «ertaga» so‘zlari ham fe‘l emas, balki ismdir.

Shu sabab ism ta‘rifidagi «zamonga bog‘lanmagan ma‘no anglatuvchi kalima» iborasi juda muhim. Buni ba‘zilar yanglish tushunib: «ism – zamonga dalolat qilmaydigan kalima» deydilar. Bu esa to‘g‘ri emas. Yuqorida tushuntirilganidek, ism zamonning ayni o‘ziga dalolat qilishi mumkin. Lekin, zamonga bog‘langan ma‘noga dalolat qilmaydi.

Agar kalimadan tushunilayotgan ma’no boshqa kalimaga tegishli bo’lsa, bu kalima «harf» sanaladi. Masalan, «lom» (ل) harfining mashhur ma’nosi - sababni ifodalash. جئتُ للتعليم («Ta’lim olish uchun keldim») jumlasidagi ل oldidagi ish-harakatning sababini ifodalayapti. Garchi «sababiyat» ma’nosi ل harfidan tushunilsada, lekin bu ma’no oldidagi fe’lga tegishli. هل («...mi?»)da ham xuddi shunday. Chunki هل ning so’roq ma’nosi هل ning o’ziga emas, balki undan keyingi jumlagacha qaratiladi. Masalan: هل جاء زيد - «Zayd keldimi?» degan gapimdagi so’roq هل ga qaratilganmi yoki «Zaydning kelgani»ga? Albatta, bu yerda Zaydning kelgani so’roq ostiga olinyapti. Demak, هل dan tushunilayotgan so’roq ma’nosi undan keyingi جاء fe’liga qarashli. Qolgan harflarda ham shunday.

Demak, ism - zamonga bog’lanmagan o’zidagi ma’noga dalolat qiluvchi kalima. Fe’l - zamonga bog’langan o’zidagi ma’noga dalolat qiluvchi kalima. Harf - boshqa so’zga tegishli ma’noga dalolat qiluvchi kalima.

Ba’zida atamaga berilgan ta’rifning o’zi uni yaxshi tushunishga yetarli bo’lmaydi. Shu bois nahv olimlari kalima turlariga ta’rif berish bilan cheklanmay, ularning alomatlarini ham aytib o’tganlar. Ismning eng mashhur alomati - gapning egasi bo’lishi, fe’lning asosiy alomati - gapning egasi bo’la olmay, faqat kesimi bo’lishi. Harfning alomati esa - gapning egasi ham, kesimi ham bo’la olmasligi. Bu harfning yagona alomati. Ammo ism bilan fe’lning bir necha alomatlari bor. Demak, ismning ismlilik alomatlari quyidagilar:

1. Gapning egasi bo’lishi. Shundan كتبتُ (yozdim) jumlasidagi ت ni ism ekanini bilib olamiz. Chunki u gapda foil - gapning egasi.

2. Tanvin. Shu alomati borligi uchun صبه (jim bo’l) kabi “ismi fe’llar” ism sanaladi.

3. Harfi jar. Qaysi so’zning oldidan harfi jarni keltirish to’g’ri bo’lsa, uni ikkilanmay, ism deb ayting. Masalan, so’roq yuklamasi - من أين ning oldidan harfi kelishi mumkin: من أين - “qayerdan?”. Shuning uchun uni ism deb aytamiz.

4. Muzof bo’lishi. Fe’llar va harflar muzof ham, muzof ilayh ham bo’lmaydi. Jumlar va mabniy ismlar esa muzof ilayh bo’lishi mumkin, ammo aslo muzof bo’lmaydi. Demak, muzoflik faqatgina mu’rob ismlarga xos. Masalan: يومَ سافر محمود - “Mahmud safar qilgan kun”. Ushbu gapda يوم - muzof, demak u ism. سافر محمود esa fe’liy jumla, muzof ilayh.

5. Shaxs yoki narsaga dalolat qilishi. Demak barcha atoqli va turdosh otlar ism sanaladi: مكة - “Makka”, نهر - “daryo”.

Mana shu alomatlarni o’rgangach, يكتبون dagi و ni harf deb o’ylamang! Chunki u foil - fe’liy gapning egasi; مع (bilan birga) ni harfi jar deb o’ylamang! Axir uni tanvinli holda - معًا (birgalikda) deb aytish mumkin; غدا, أمس, kabi vaqt nomlarini zamoni bor-ku, deb fe’lga o’xshatmang! Axir يوم muzof qilinishi, غدا tanvin olishi, أمس esa harfi jardan keyin kelishi mumkin: يوم الامتحان - “imtihon kuni”, غدا - “ertaga”, من أمس - “kechadan”. Mana shular ismni tanib olishingizga yetarli alomatlaridir.

Fe’lning alomatlari bir turga xos yoki xos emasligiga qarab 5 xil bo’ladi:

1. Fe’lning uchchala turiga tegishli alomat: fe’lning gap egasi bo’la olmay, faqat kesimi bo’lib kelishi moziy, muzore’ va amr uchun umumalomat hisoblanadi.

2. Moziy bilan muzore’ga tegishli alomat. Bu alomat ikkita. Birinchisi: fe’l oldidan قد harfining kelishi: قد ذهب زيد - “Zayd ketib bo’ldi”, قد يذهب - “Ketishi mumkin”. Ikkinchisikkinchisi: fe’l oldidan shart yuklamalarining kelishi: إن ذهب زيد رجعتُ yoki إن يذهب زيد أرجعُ - “Agar Zayd ketsa, men qaytaman”. Shart yuklamalaridan keyin ism ham, harf ham, amr fe’li ham kelmaydi. Shu sabab, إن ذهب زيد kabi holatda زيد kalimasidan avval fe’l bor bo’lgan deb tushuniladi. Gapni

bunday tasavvur qilamiz: زَيْدٌ ذَهَبٌ رَجَعْتُ (ذهب) إن. Shunga ko‘ra, زيد muftado emas, balki mahzuf fe‘lning foilidir.

3. Faqat moziyga xos alomat: fe‘lga sukunli muannaslik “ta”si – تاء ning qo‘shilishi: كَتَبْتُ.

4. Faqat muzore‘ga xos alomat: fe‘l oldidan سَ – سَوْفَ – لَمْ – لَنْ harflarining kelishi. Masalan: لم يَكْتُبْ – “yozmadi”, لن يَكْتُبْ – “yozmaydi”, سَيَكْتُبْ yoki سَوْفَ يَكْتُبْ – “yozadi”.

5. Faqat amrga xos alomat: fe‘lning II shaxs muannas birlik “ya” (ي)si qo‘shilgan holda buyruqqa dalolat qilishi. Masalan: اَكْتُبْ – “yoz!”. Bu fe‘lga muannaslik “ya”sini qo‘shib: اِكْتُبِي deya olamiz. Demak ikkala fe‘l – اَكْتُبْ va اِكْتُبِي amr fe‘li sanaladi.

Mana shu alomatlarni o‘rgangach لَيْسَ (emas), عَسَى (ehtimol), نَعَمَ (naqadar yaxshi), بَلَى (naqadar yomon) kabi so‘zlarni harf yoki ism deb o‘ylamang! Axir ularga muannaslik “ta”si qo‘shiladi: بَلَى، نَعَمْتُ، عَسَيْتُ، لَيْسْتُ؛ لِيَكْتُبْ – “yozsin!” kalimasini ma‘nosi buyruq-ku, deb amr fe‘li deb o‘ylamang! Chunki لِيَكْتُبْ dagi buyruq ma‘nosi fe‘lning o‘zidan emas, oldidagi لِي harfidan tushunilyapti; صِهْ – “jim!” kabi so‘zlarni amr fe‘li deb tushunmang! Chunki صِهْ kalimasiga muannaslik “ya”si qo‘shilib: صِهِي deyilmaydi. Mana shular fe‘lni tanib olishingizga yetarli alomatlaridir.

Harflar yuqorida aytilgan alomatlarning hech birini qabul qilmaydi!

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abul Fath Usmon ibn Jinniy. Al-Luma’ fiy al-lug‘o al-arobiyya. Dar Majdalaviy li an-nashr. Ummon – 1977, 177 b.
2. Abu Muhammad Abdulloh Jamoluddin Ibn Hishom Ansoriy. Mug‘niy al-labib ‘an kutub al-a‘ariyb». Dar al-Lubab. Bayrut – 2021, 953 b.
3. Ibn Burhon Ukbariy. Sharh al-Luma’. Al-majlis al-vatoniyy li as-saqofa va al-funun va al-adab: qism at-turos al-arobiyy. Quvayt. – 1984, 879 b.
4. Shayx Mustafu Muhammad Arafa Dasuqiy. Hashiya ad-Dasuqiy ‘ala Mug‘niy al-labib. Dar al-kutub al-‘ilmiyya. Bayrut – 2000-yil, 560 b.
5. Bahouddin Abdulloh ibn Abdurrahmon ibn Abdulloh ibn Aqiyl. Sharh Ibn ‘Aqiyl a‘la Alfiyya ibn Malik». Muassasat ar-risala nashiun. Bayrut – 2021-yil, 608 b.
6. Abul Qosim Abdurrahmon ibn Abdulloh Suhayliy. Nataij al-fikr fiy an-nahv. Dar as-Salam. Qohira – 2018, 517 b.